

AKADEMIYA
GOOGLE

RAQAMLI OB'KT
IDENTIFIKATORI

O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI,
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI BINOSI
"SOTSIOLOGIYA" KAFEDRASI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

 <https://zenodo.org/record/7978770>

Chop
etilgan sana:
2023-yil 20-may

KONFERENSIYA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA FAOLiyAT YURITADI:

1. ZAMONAVIY IJTIMOIY VOQE'LIKNING O'ZIGA XOSLIGI VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH
2. MINTAQAHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI
3. MINTAQANING IJTIMOIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR
4. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA | ONLINE ZOOM PLATFORMA MATERIALLAR TO'PLAMI

TOSHKENT
2023-YIL 25-MAY

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARI
PROFESSOR-O'QITUVCHILARI, YOSH TADQIQOTCHILAR, DOKTORANTLAR,
MAGISTRANTLAR VA IQTIDORLI TALABALAR

[HTTPS://NUU.UZ](https://nuu.uz)

OLY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
SOTSILOGIYA KAFEDRASI
"IJTIMOIY FIKR" RESPUBLIKA JAMOATCHILIK FIKRINI O'RGANISH MARKAZI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyasi
(Toshkent, 25-may 2023-yil)
MATERIALLAR TO'PLAMI

1-BO'LIM

TOSHKENT-2023

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

Konferentsiya koordinatori:

Sabirova Umida Farxadovna
sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRY KENGASHI

Xaydarov Abror Xaydarovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatnovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Muzaffarov Sanatbek Ikromjon o'g'li

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Abdusalomov Abdurashid Dilshod o'g'li

O'zMU talabasi (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 310 b.

MAQOLADA KELITIRILGAN DALILLARNING TO'G'RILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

II. SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7975643>

О НЕКОТОРЫХ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЯХ КЫРГЫЗОВ УЗБЕКИСТАНА

Жусубалиев А.Р.

кандидат социологических наук, доцент
Кыргызский национальный университет им. Жусуп Баласагына
Бишкек, Кыргызская Республика

Халматов К.А.

кандидат исторических наук, доцент
Джалал-Абадский государственный университет им. Бекмамата Осмонова
Бишкек, Кыргызская Республика

Аннотация: В статье рассматриваются традиции и ценности кыргызов, проживающих в Узбекистане и в Кыргызстане. Была проанализирована трансформация национальных праздников, костюмов традиций и обычаев, а также структуры занятости и материальной культуры в современных условиях.

Ключевые слова: традиции, ценности, киргизы, анализ, занятость, трансформация.

ABOUT SOME TRADITIONAL VALUES OF THE KYRGYZS OF UZBEKISTAN

Zhusubaliev A.R.

Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor
Kyrgyz National University Jusup Balasagyna
Bishkek, Kyrgyz Republic

Khalmatov K.A.

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor
Jalal-Abad State University named after Bekmamat Osmonov
Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract: The article discusses the traditions and values of the Kyrgyz living in Uzbekistan and Kyrgyzstan. The transformation of national holidays, costumes, traditions and customs, as well as the structure of employment and material culture in modern conditions were analyzed.

Key words: traditions, values, Kyrgyz, analysis, employment, transformation.

Известно, что сегодня кыргызы проживают во многих странах мира. Где бы они ни жили, они признают, что являются приверженцами исламской религии и стараются проводить свои национальные традиции, основанные на исламских правилах. Однако в зависимости от географической среды места проживания и влияний традиций окружающих народов они имеют множества особенностей в традициях и обычаях. Такие черты отчетливо прослеживаются в некоторых их традиционных ценностях. В статье мы попытались проследить смену этих традиционных национальных ценностей. В то время, когда на уровне правительств принимаются о снижении ненужных, лишних расходов и в этом направлении ведется неуклонная борьба с неоправданными затратами на мероприятиях связанных с тоем, традициями и обычаями, на ритуальные действия, остановимся на некоторых национальных обычаях кыргызов и рассмотрим их отличия в Кыргызстане и у кыргызов проживающих в соседнем Узбекистане.

Кыргызы в Республике Узбекистан составляют на 1 января 2021 года - 0,84% или 291,6 тыс. человек [10]. Большинство кыргызов Узбекистана живут в селах и занимаются в основном земледелием и животноводством. Мы на сайте Агентства статистики Республики Узбекистан новых статистических данных не нашли. Но имеются данные советского периода и, поскольку структура занятости населения в сельском хозяйстве не относится к динамичным процессам, то можно ссылаться на эти данные. Известный узбекский ученый И. Р. Мулладжанов приводил следующие факты: в сельском хозяйстве республики заняты 51% таджиков, 52% узбеков и 76% кыргызов [6; 34]. В сельском хозяйстве они выращивают хлопок, пшеница, лук, морковь, репа, кукуруза и др. Но почти никогда не сажают табак и просо. В животноводстве занимаются разведением крупного рогатого скота и овцы, а лошадей, яков и коз почти не держат. Это связано с тем, что для их содержания требуются большие пастбища. Таких пастбищ мало, и большая часть земель в Узбекистане орошается. Урожай собирают два раза в год (после озимой пшеницы сажают раннеспелую кукурузу, морковь, репу и т. д.).

Поскольку сельское хозяйство является основой жизни кыргызов, традиция «Дарбишана» (или «дарвишана») проводится каждый год ранней весной. Такая традиция проводится и в некоторых районах Южного Кыргызстана, например, в селах сельскохозяйственных зон Сузакского, Ноокатского, Базар-Коргонского, Ноокенского, Баткенского, Кадамжайского районов. В этом случае с каждой семьи, проживающей в деревне, собирается одинаковое количество денег (в зависимости от количества душ в семье), и на собранные деньги покупается животное (обычно телка или бык), мука, масло, рис и т. д. продукты. Как правило, эту традицию проводят в святых местах, в местах, где люди молятся, на перекрестках дорог (в поверье, что бы не было много аварий), где готовятся национальные блюда шурпа (суп), «буурсак», «каттама», «зан-зан». слоенная самса и т.д. и приподнесены к народу. Во имя Аллаха читаются молитвы, совершаются намазы, просят от Всевышнего сохранить от бедствий, чтобы год был урожайным, чтобы была благоприятная погода, и чтоб год благовил хорошими вестями, дождем и не было засухи и т.д. По словам местных жителей [8; 4-5], в прошлом во время этого традиционного мероприятия играли в такие национальные игры, как «кук бури», «байге» (скачки за приза), «эниш» (борьба верхом) «кыз куумай» (погоня верхом за скачущей девушкой), национальный вид борьба- куреш. Сегодня проводятся состязания по футболу, волейболу, борьбе и др., а вышеперечисленные игры забыты. Традиция «Дарбишана» проводится также в священных местах в Баткенском и Кадамжайском районах Кыргызстана, и сопровождается выполнением мужчинами таких работ, как чистка арыков, каналов в селе и ремонт дорог в селе и в джайлоо (летнее пастбище). А женщины готовят традиционные блюда. Игры могут быть организованы только для детей младшего возраста. В момент сбора за трапезой обсуждаются общие для села проблемы, экологии, нравы, традиции и т.д. обсуждаются вопросы развития инфраструктур, спорные вопросы и принимаются решения, заключаются сделки. Например, в селе Сай Баткенского района во время такой дарбишаны обсуждалась угроза уменьшения и исчезновения кийиков (диких горных козлов), затем была достигнута договоренность о запрете местным охотникам

отстреливать горных коз (самцов) и козленков, а разрешать только отстрел козлов (самцов) зимой. В результате количество кийиков в горах стало увеличиваться. Традиция Дарбишана завершается чтением Корана в его честь Аллаха, молением Творцу об обильном урожае, хорошей погоде и защите людей от различных бедствий [9; 10].

Традиционные ежегодные праздники включают «Нооруз» и «Курман-Айт» («Курбан-байрам»). С.М.Абрамзон [1; 38] говорил, что у древних кыргызов Курман-Айт сопровождался принесением в жертву какого-либо животного и отмечался как праздник живых («Орозо-Айт» праздник по окончании поста в священном месяце рамадан - был праздником мертвых), и раздавалась еда членам семьи, родным и близким, а также с соседями. Он пишет, что праздник сопровождался игрой национальных игр, такие как «кыз-куумай». И Нооруз, по определению С.М.Абрамзона, считается среднеазиатским сельскохозяйственным праздником, и во время его празднования готовят «кужа-аш» из пшеницы, разжигают специальный «большой костер», через который прыгали мужчины и дети.

У кыргызов Узбекистана праздник «Курман-Айт» или «Курбан-Байрам» стал семейным праздником. В этот день сыновья и дочери, происходящие от одного отца, собираются в доме своего отца, читают Коран умершим и приносят жертвы. А в домах, где смерти члена семьи не прошел год, накрывают особый стол и приглашают жителей деревни. Здесь тоже читается Коран, молятся за душу умершего.

Самым большим праздником среди них считается праздник «Нооруз», и он отличается от других праздников тем, что проходит в веселом, приподнятом настроении и обилием, разнообразием приготавливаемых блюд. Особенно притягательным в этот праздник является приготовление «сумалык», характерное для всех тюркских народов, и приносит большую радость. В отличие от других праздников кыргызы отмечают Нооруз блюдами из различных зелени, пельменями, мантами, самсой и др., а мясным блюдам не придают большого значения. Этот праздник проводится в каждой деревне с отдельными играми и спортивными состязаниями, соревнования организуются между деревнями. Те, кто отличился приготовлением вкусной, оригинальной еды, хорошей песней и танцем, инценировкой интересных национальных традиций, победители спортивных соревнований и т. д. будут приглашены на торжества, организованные на районном и областном уровне. Праздник Нооруз в кыргызских селах сопровождается представлениями национальных игр, таких как «Кыз кумай», «Куреш», «Байге», «Улак», «эниш», и ношением национальных костюмов. Национальные игры, костюмы и традиции, которые в иное время не используются и забываются, демонстрируются в праздник Новруз в силу следующих факторов: возрождение национальных костюмов и традиционных сцен после распада СССР и образования независимой Республики Узбекистан и стали использоваться в национальных праздниках. В праздник Нооруз в многонациональных селах проводятся специальные мероприятия и конкурсы для показа и освещения различных традиций и обычаев, национальных нарядов, игр и т.д.

В отличие от кыргызов, проживающих в Кыргызстане, кыргызы Узбекистана не ставят «кыргызские юрты» в национальные праздники, хорошие и плохие дни, в традиционные и всем известные, национальные мужские и женские головные уборы «ак калпак» и «элечек» и др. типы национальных одежд давно забыты. Вместо ак калпак молодые люди носят тюбетейки, вместо элечек женщины носят различные платки, девушки носят вышитые тюбетейки, а пожилые люди носят платья до колен из белой ткани, называемой «яхтак» или «желде». Такие одежды кыргызов изучали исследователи К. Шаниязов [7], С.Губаева [5; 381], К. Антипина и описали, что они напоминают национальные одежды узбекского народа [3; 203].

К. Антипина глубоко изучала материальную культуру кыргызов ичкиликского рода Ферганской долины, в том числе их одежду. По ее мнению, ремесла (особенно шерстяное ковроткачество), одежда и жилище кыргызов, проживающих в Жерге-Тальского, Мургабского регионов Таджикистана, Андижанской, Наманганской, Ферганской, областей Узбекистане и Синьцзян-Уйгурской автономных областях Китая, очень схожи. Кроме того, она пишет, что

кыргызы славились своими ремеслами в городах Анжиян, Кокон, Скобелев и Восточный Туркестан [4; 67].

В целом кыргызскую одежду можно разделить следующим образом: 1. Повседневные; 2. Праздничные; 3. Традиционные; 4. Траурные. Повседневная одежда состоит из масыгалоши, яхтак, платок, безворотничковый китель (чапан), штаны-шаровары и др., а традиционная и праздничная одежды – атласное платье, тюбетейка, тюбетейка с вышивкой, мисир (египетскую) туника и т.д. Траурная одежда изготавливается из синего цвета и часто носится семьей и родственниками усопшего, особенно женщинами, а в течение года запрещается носить одежду других цветов. К. Антипина приводит сведения о том, что штаны-шаровары под названием «яхтак», который мужчины носят до сих пор, издревле были широко распространены в Ферганской долине, поэтому люди продолжают их носить, независимо этнической принадлежности [4; 219].

У узбекистанских кыргызов, когда человек умирает, его почти никогда выносят из специально поставленной юрты. Люди (кроме тех, кто приехал из Киргизии или приехали в качестве невест) ничего не знают о юрте, его значении, убранстве и конструкции. В честь усопшему проводят «таазия» (тажия), «трехдневку», «семидневку», «семь раз четверга», «сорокодневку», «дважды малый (рамазан) айт», «один раз большой (жертвенный) Курбан-айт». В отличие от кыргызов, узбекистанские кыргызы не хранят тело умершего человека, его хоронят в день смерти, если он умирает вечером или ночью, то на следующий день. Также сегодня в рамках мер, направленных на сокращение ритуальных расходов, введено ограничение и рекомендовано проведение только два айта покойника, и это получило распространение в народе [9; 10].

Таким образом, наблюдаем, что кыргызские национальные символы выбиваются из традиций, обычаев и норм, используемых кыргызами Узбекистана, в результате смешения кыргызских и узбекских национальных обычаев и традиций возникают новые национальные элементы и явления, это с одной стороны, а с другой стороны, замечаем динамичный темп этнокультурных процессов, которые имеют историческую закономерность.

В то же время необходимо подчеркнуть, что некоторые традиционные ценности, забытые кыргызским обществом в целом, сохраняются у узбекистанских кыргызов и передаются следующему поколению в наследство. Они как великое достижение, заслуживающее научного изучения и явления, требующее особого внимания стоит оценить и изучить в современной истории и социологии.

Литература:

1. Абрамзон С.М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. - Л.: Наука, 1971.
2. Абрамзон С.М. Кыргыздардын этногенетикалык жана тарыхый-маданий байланышы. / Кыргыздар. Түз. К. Жусупов. т 2. – Бишкек: Кыргызстан, 1993.
3. Антипина К.И. Выступление на науч. сессии по этногенезу кырг. Народа / ТКАЭЭ. т. 3. – Фрунзе.: Изд. АН Кир. ССР, 1959.
4. Антипина К.И. Особенности материальной культуры и прикладного искусства южных киргизов. – Фрунзе, 1962. – 67-б.
5. Губаева С.С. Основные направления этнических процессов Ферганской долины. – М., 1992.
6. Муллажанов И.Р. Ўзбек ССРининг демографик ривожланиши. – Ташкент, 1983. С.34.
7. Шаниязов Ш. К. Этническая история узбекского народа. – Ташкент: Фан, 1974.
8. Архив базы данных исследований (АБДИ) Жусубалиева А.Р. - 2022 г.
9. ПМА (Полевые материалы автора) Халматова К.А.. № 4,5,6. 2009.
10. Об этническом составе населения Узбекистана. На 1 января 2021 года - <https://ru.sputnik.kg/20210824/uzbekistan-nacionalnyj-sostav-statistika-kyrgyzy-1053649644.html> (дата обращения: 28.02.2023г.)

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ «ПРАЗДНИКА НАУРЫЗ» (НА ОСНОВЕ ТРУДОВ УЧЕНОГО-ФАРАБИВЕДА АКЖАНА АЛЬ-МАШАНИ)

Имангалиев А.Т.
PhD докторант ЕНУ им. Л.Гумилева,
Научный сотрудник Astana IT University

Дукенбаева З.О.
д.и.н., профессор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
г. Астана, Республика Казахстан
e-mail: imangaliyev_historian@mail.ru

Аннотация: В статье анализируется праздник «Наурыз» в наследии известного ученого-фарабиеведа Акжана аль-Машани, чье имя и труды посвященные аль-Фараби вызвали сенсацию научного возрождения в Средней Азии и Казахстане. Чтобы показать актуальность этой темы, артефакты, найденные в древнем городе Ур, казахские песни (жыры), астрономия, религия и буквенные обозначения в научных трудах выдающегося ученого аль-Машани, связаны с историей возникновения праздника Наурыз.

Ключевые слова: аль-Фараби, аль-Машани, Великая степь, Наурыз, археология, астрономия, Ур, бык.

THE HISTORY OF THE "NAURYZ HOLIDAY" (BASED ON THE WORKS OF FARABIE SCIENTIST AKZHAN AL-MASHANI)

Imangaliyev A.T.
PhD doctoral student of ENU. L. Gumilyov,
Researcher at Astana IT University

Dukenbaeva Z.O.
Doctor of Historical Sciences, Professor of L.N. L.N. Gumilyov
Astana, Republic of Kazakhstan
e-mail: imangaliyev_historian@mail.ru

Abstract: The article analyzes the holiday "Nauryz" in the legacy of the famous Farabian scholar Akzhan al-Mashani, whose name and works dedicated to al-Farabi caused a sensation of scientific revival in Central Asia and Kazakhstan. To show the relevance of this topic, the artifacts found in the ancient city of Ur, Kazakh songs (zhyry), astronomy, religion and letter designations in the scientific works of the outstanding scientist al-Mashani are connected with the history of the Nauryz holiday.

Keywords: al-Farabi, al-Mashani, the Great Steppe, Nauryz, archaeology, astronomy, Ur, bull.

Известный ученый Акшан Жаксыбекович Машанов, сделавший имя и наследие аль-Фараби сенсацией с научной точки зрения в Центральной Азии и Казахстане, писал: «Мудрецы были до и после этого человека. Но среди них трудно найти ученых, которые, подобно Фараби, внесли большой вклад в три науки, такие как геометрия, музыка, астрономия и сделали великие открытия». Вместе с тем, он впервые сделал заключение о том, что «такие великие ученые, как Платон, Аристотель, Птолемей писали о том, что так и не смогли как следует овладеть музыкой...» [1; 5]. Таким образом, велик вклад Акжана Жаксыбекулы аль-Машани, впервые связавшего имя аль-Фараби с историей народа Великой степи начиная с 50-х годов XX века.

I-SHO'BA. ZAMONAVIY IJTIMOY VOQELIKNING O'ZIGA XOSLIGI
VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH

OLIY O'QUV YURTLARIDA O'QUV-USLUBIY ISHLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION BOSHQARUV.....	5
Inaqov Qudratjon Qadirjanovich	
YOSHLAR TARBIYASI – III RENESSANSNING MA'NAVIY ASOSI.....	7
Mansur Bekmurodov	
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКИСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА.....	11
Рахимова Н.Х.	
GLOBALLASHUV JARAYONIDA TAHIDDLAR VA ULARGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI.....	15
Matibayev Tashpo'lat	
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ.....	21
Убайдуллаева Раиса Турсуновна	
KEKSALIK DAVRINING ILMIY TAVSIFLANISHIDA ETNOMETODOLOGIK YONDASHUV.....	24
Shohida Sodiqova	
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ПСИХОСОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЕ.....	26
Ташмухамедова Дилорам Гафурджановна	
YETIMLIK ILM-FAN DUNYOSIDA VAHS-MUNOZARALARGA SABAB BO'LIB KELAYOTGAN MURAKKAB IJTIMOY HODISA.....	31
Zaitov Elyor	
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО УЗБЕКИСТАНА: ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА РЕФОРМ И ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОГРЕССА.....	34
Бекмуродов Бобур	
INTEGRITY AS AN ACTUAL DIRECTION IN THE SOCIOLOGY OF SPORT.....	40
Gonashvili A.S.	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ.....	44
Жолдошева А.Ш., Кошбакова Б.М.	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANISHINI VAHOLASH.....	48
Alikariyev Nuriddin Safarqoriyevich	
“JAMIYAT IJTIMOY SOHASI” TUSHUNCHASIGA DOIR.....	53
Kholbekov Abdug'ani, Nazarqosimov Sarvar	
ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.....	57
Сеитов А.П.	
MARKAZIY OSIYODAGI TABAQALANISHNING IJTIMOY XUSUSIYATLARI.....	59
Komil Kalonov	
ДЕМОНСТРАТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИНТЕРНЕТА И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ.....	61
Вяткина Ю.А., Бураканова Г.М., Ахмедова Ф.М.	
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ СОВРЕМЕННОГО МИРА И СОЦИОЛОГИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ.....	68
Каххаров Абдулахат Ганниевич, Абдуллаев Сардорбек Усмонхужаевич	

YOSHLAR IJTIMOIIY-INNOVATSION FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	71
Sarvar Otamuratov	
УСИЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В ОБНОВЛЯЕМОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	74
Алексеева В.С.	
OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHNING XALQARO TAJRIBALARI.....	78
Sabirova Umida	
“TURMUSH SIFATI” TUSHUNCHASI VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHINING KONTSEPTUAL TAHLILI.....	81
Abduxalilov Abdulla	
YOSHLAR HUQUQIY MADANIYATINI YUKSALTIRISH – DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR VAZIFASI.....	84
Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna, Yo‘ldoshev Shohrux Ilhomjon o‘g‘li	
O‘ZGARIB BORAYOTGAN DUNYO SHAROITIDA AVLODLARNING DIFFERENTSIATSIYASI VA JIPSLASHUVI.....	87
Kalanova Sabohat Muradovna	
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ (к вопросу становления и развития социологии города).....	91
Шокиров Хотан Анварович	
LOW-SKILLED LABOR MIGRATION FROM KAZAKHSTAN AND UZBEKISTAN TO SOUTH KOREA.....	94
Toktarova Nazym	
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	98
Мискинов Махдий Бозорбой ўғли, Решетников Иван Валерьевич	

II-SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

О НЕКОТОРЫХ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЯХ КЫРГЫЗОВ УЗБЕКИСТАНА..	103
Жусубалиев А.Р., Халматов К.А.	
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ «ПРАЗДНИКА НАУРЫЗ» (НА ОСНОВЕ ТРУДОВ УЧЕНОГО-ФАРАБИЕВЕДА АКЖАНА АЛЬ-МАШАНИ).....	107
Имангалиев А.Т., Дукенбаева З.О.	
OLDER PEOPLE ARE AN ESSENTIAL COMPONENT OF NATIONAL HUMAN CAPITAL.....	111
Kamalova Khatira	
OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI VA IJTIMOIIY STEREOTIPLAR.....	114
Xaydarov Abror	
YOSHLAR IJTIMOIIY FAOLLIGI DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR YO'NALISHI SIFATIDA.....	117
Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna	
O‘ZBEKISTONDA AHOLINI IJTIMOIIY HIMOYALASHDA O‘ZARO KO‘MAK OMILINING TARIXIY AHAMIYATI.....	121
Xusanova Xayriniso Tayirovna	
НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ.....	123
Маймакова А.А., Бураканова Г.М.	
INSON RESURLARINI BOSHQARISH STRATEGIYASI QO‘LLANISHINING BAHOLASH MEZONLARI.....	127
Olimov Furqat Hoshimovich	

AJDODLAR ILMIY MEROSI MILLIY QADRIYATIMIZ POYDEVORIDIR.....	129
Xolmirzayev X.D., Xalimmetova R.D.	
MEDIA SAVODXONLIK VA AXBOROT MADANIYATINING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI.....	133
Xolmirzayev X.D. Sotvoldiyeva M.	
ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ МОЛОДЕЖИ.....	136
Ахмедова Феруза, Назарова Раъно	
MA'NAVIY QADIRIYATLARNING MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHDAGI AHAMIYATI.....	140
Kadirova X.B.	
DEMOKRATIK JAMIYAT TRANSFORMATSİYALASHUVIDA QADRIYATLARNING IJTIMOİY AHAMIYATI.....	144
Navruzov Oybek Egamqulovich, Dusmuradova Umida Ibragimovna	
DAVRLAR ALMASHINUVIDA AXBOROTLARNING INSONLAR TAFAKKURIGA TA'SIRI.....	148
Ernazarov Behzod	
DAVLAT BOSHQARUVIDA INSON QADRINI YUKSALTIRISHNING IJTIMOİY MEKANIZMLARI.....	150
A'zamova Kumush	
MADANIYAT – MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHNING SHAKLLANTIRUVCHI OMILI SIFATIDA.....	153
Akramov X. F., Qo'qonboyeva G.S., Qo'chqorova K.X., Nuxriddinova D.X.	

III-SHO'BA. MINTAQANING IJTIMOİY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЧЕРЕЗ КОНЦЕПЦИЮ «СЛЫШАЩЕГО ГОСУДАРСТВА».....	156
Рысбаева С.Ж.	
“MADANIY KOD” TUSHUNCHASI, UNING MARKETING VA MENEJMENT SOHASIDA TUTGAN O'RNI.....	160
Abdusalom Umarov	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА КАЗАХСТАНА В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ КАТЕГОРИИ NEET.....	163
Нұртазина Роза, Найла Мұхтарова, Арайлым Джунусова	
QASHSHOQLIKNI KAMAUTIRISH O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SIYOSATINING USTOVOR YO'NALISHI.....	168
Saparbaev Rustam Tursinbaevich	
ОБРАЗ РОДИНЫ ГЛАЗАМИ ТАМБОВСКИХ СТУДЕНТОВ.....	170
Гузенина С.В.	
RESEARCH IN SOCIOLOGY OF SPORTS IN INDIA AND POSSIBILITIES FOR THE WORLD.....	174
Dr. Sanjay Tewari	
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН-ЧЛЕНОВ ШОС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ.....	182
Корганова С.С., Кадеева А.М., Райхан Б.А.	
MENTAL HEALTH OF SOCIETY: "BY LAW OR BY CONSCIENCE?".....	188
Kamchybek uulu M., Usupova C.S.	
TA'LIM SIFATI MENEJMENTINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO MODELLAR.....	192
Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna	

РЕПАТРИАНТЫ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ГЕНЕЗИС ПРОБЛЕМЫ.....	196
Жусубалиев А.Р., Токоева Н.Б.	
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИНКЛЮЗИИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ.....	201
Латипова Нодира, Ниёзов Султонмурод	
TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDAGI USTUVOR VAZIFALAR.....	205
Axmedova F.M.	
SOCIAL CAPITAL AS A FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE.....	208
Khusan Akramov	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING «UMPR» MODELI.....	212
Dilfuza Nematova	
IJTIMOY-IQTISODIY VA DEMOGRAFIK XOLATINI INSON KAPITALI SHAKILLANISHIDAGI O'RNI (FARG'ONA VODIYSI MISOLIDA).....	214
Sodirjonov Muxriddin	
OILADAGI ZO'RAVONLIK ZAMONAVIY OILALARNING ENG DOLZARB MUAMMOLARIDAN BIRI SIFATIDA.....	219
Ziyayeva Xolida, Mingbayeva Bashorat	
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ.....	222
Юсупов Рахимжон	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОЛЬ КОНЦЕПЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ.....	225
Асамова Умида	
TURKIYA TA'LIM TIZIMIDA MOBIL VA MASOFAVIY TA'LIM.....	228
Engin Evni	
СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ: КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ.....	230
Санатқанұлы М., Байгабылов Н.	
YOSHLAR MA'NAVIYATNI YUKSALTIRISHDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONLARI TRANSFORMATSIYALANISHUVINING EVOLYUTSION ASOSLARI.....	235
Tashmetov Tuxtasin	

IV-SHO'BA. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

GLOBALLASHUV – DUNYO IJTIMOY-SIYOSIY VA MADANIY MANZARASINI O'ZGARTIRISH JARAYONI.....	239
Farfiyev B.A.	
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	242
Латипова Нодира, Талипов Сухроб	
ELECTORAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND ELECTION CAMPAIGNING.....	245
Vyulegenova B.B., Bolysbek M.A.	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ В МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА.....	252
Сабирова Умида Фархадовна, Абдусаломов Абдурашид Дилшод ўғли	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕНЩИН ПОЛЬШИ И КЫРГЫЗСТАНА.....	255
Шайылдаева Асель Кокоевна, Ига Стшалка, Агнешка Ермолович	
O'ZBEKISTONNING NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAHSLARGA NISBATAN IJTIMOY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI.....	261
Abduvalieva Mumtozxon	

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ САМОПОНИМАНИЯ В ФИЛОСОФИИ.....	264
Камчыбек уулу М., Качкынова А.Т.	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ.....	267
Бюлегенова Бибигуль Бисенбаевна, Матайбаева Айжан	
YOSHLAR SOTSIOLOGIYASI: AHLOQ TRANSFORMATSIYASI.....	271
Xurshid Abdirashidovich Mirzaxmedov	
О‘ЗБЕКISTONDA YOSHLARNING IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISH МЕХАНИЗМЛАРИ.....	276
Isropilov Murodjon Bahodir o'g'li	
COMPLEX "ETERNAL CITY" AS A SOCIAL REALITY IN THE ECOSYSTEM OF THE CITY OF SAMARKAND.....	279
Khaydarova Khilola Khislatovna	
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК ПОЗИТИВНЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ.....	281
Решетников Иван, Ганиева Мухлиса	
ФЕНОМЕН ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ В ПРАКТИКЕ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА.....	286
Хайрутдинов Жалолиддин	
ВОЗВРАЩЕНИЕ Г. ЛЕБОНА: РИСКИ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ.....	291
Нешитов П.Ю.	
О‘ЗБЕКISTONDA IJTIMOY-SIYOSIY HAYOT BARQARORLIGINI TA’MINLASHDA DIALOGNING ANAMIYATI.....	294
Maxkamov Ulug‘bek Abdugapporovich	
YOSHLAR - INNOVATSION TARBIYA OBYEKTI SIFATIDA.....	298
Xurshid Abdirashidovich Mirzaxmedov	

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 310 b.

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

Konferentsiya koordinatori:

Sabirova Umida Farxadovna
sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRIY KENGASHI

Xaydarov Abror Xaydarovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutaevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatnovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Muzaffarov Sanatbek Ikromjon ugli

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Abdusalomov Abdurashid Dilshod o'g'li

O'zMU talabasi (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)